

ПРОБЛЕМА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Актуальність теми зумовлена конструктивним змінами, що відбуваються в суспільно-освітньому житті сучасної України та необхідністю нового бачення розвитку її інтелектуального потенціалу, що цілком природно актуалізувало складні психолого-педагогічні проблеми всієї національної системи освіти.

Вивчення проблеми інтегрування молоді з особливими освітніми потребами, аналіз перспектив розвитку освіти, прогнозування певних успіхів інклюзивних процесів у закладах освіти, має виключно важливе значення.

Впровадження інклюзивної освіти в Україні є відображенням об'єктивних вимог, що має на меті забезпечення прав на якісну освіту всім громадянам, у тому числі особам з особливими потребами. Важливим в цьому процесі це формування нової філософії освітньої політики щодо дітей з особливостями психофізіологічного розвитку, реалізації та поширенні моделі інтегрованого та інклюзивного навчання цих дітей у закладах загальної середньої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що проблема інклюзивної освіти перебуває в центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених.

Концептуальні основи організації інклюзивної освіти та особливості корекційно-навчальної, корекційно-виховної та корекційно-розвивальної роботи дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної та спеціальної освіти висвітлено у роботах українських учених (Г. Бойко, Ю. Бойчук, В. Бондар, Л. Даниленко, Н. Пахомова, Н. Слободянюк, А. Шевцов, М. Шеремет та ін.) та зумовлює необхідність її подальшої розробки та впровадження.

Починаючи визначати та аналізувати проблемні характеристики інклюзивної освіти необхідно спершу з'ясувати значення поняття «інклюзія». Термін «інклюзія» відмінний від

терміна «інтеграція» за своїм концептуальним підходом. Щодо поняття «інтеграція», то воно визначається як зусилля, спрямовані на введення дітей у регулярний освітній простір, а «інклюзія» розуміється як політика і процес, який дає змогу всім дітям брати участь в усіх програмах. Відмінність у підходах полягає у визнанні того факту, що ми змінюємо бачення суспільства, аби воно врахувало й пристосувалось до індивідуальних потреб людей. При інклюзії у всіх учасників освітнього процесу змінюється ставлення до дітей з обмеженими можливостями здоров'я, а ідеологія освіти змінюється в бік збільшення гармонізації навчального процесу та піднесення виховної і соціальної спрямованості навчання.

Сучасне суспільство визнає, що більш гуманною та ефективною освітньою системою саме є інклюзія, яка здатна задовольнити потреби всіх категорій дітей з різним рівнем психофізичного розвитку. Саме створенню інклюзивного суспільства, яке б повною мірою сприймало таких учнів, визнавало їхні права на освіту, особистісний розвиток, професійну діяльність, участь у суспільному житті сприяє інклюзивна освіта.

Основна ідея інклюзивної освіти – від соціалізації у школі до соціалізації у суспільство. При організації розвитку інклюзивного навчання треба враховувати такі принципи, як: науковість (програмно-методичного інструментарію); системність (наступності між рівнями освіти); варіативність; індивідуалізація; соціальна відповідальність сім'ї; соціальне партнерство (координація дій різних соціальних інституцій, служб з метою оптимізації процесу освітньої інтеграції дітей з особливими освітніми потребами).

Проблемою на шляху впровадження ідеї інклюзивної освіти є як адаптації – так і соціалізації – а також профорієнтації, а в подальшому і працевлаштування. Діти цієї категорії виявляються найменш адаптованими до самостійного життя внаслідок культурної некомпетентності, відсутності навичок самореалізації засобами, які компенсують основний дефект та форм ефективної соціальної взаємодії та повноцінного спілкування.

Перепоною у впроваджені інклюзивної освіти, на наш погляд є: суперечливість нормативної бази; непідготовленість педагогічного персоналу навчати дітей з інвалідністю у загальноосвітніх школах; відсутність індивідуальних програм відповідно до потреб дитини; відсутність методичного супроводу педагогів; відсутність вузьких спеціалістів при інклюзивних загальноосвітніх закладах

Водночас, дискусійним залишається питання чи готове суспільство прийняти дитину такою, якою вона є, чи готовий педагогічний колектив психологічно, морально, соціально, ментально створити в закладі таке середовище і такі умови, що забезпечать динамічний розвиток дитини, її активність, самостійність у доступних видах шкільної життєдіяльності.

Таким чином, цінності інклюзії, її принципи та ідеї формують переваги такої освіти: прийняття дитини суспільством, створення дружніх відносин та зв'язків з ровесниками, покращення комунікативних навичок, вищій рівень академічної успішності.

Отже, процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади набудуть поширення й стануть успішними за умови зміни ставлення в суспільстві до ідеї інклюзії, покращення матеріального забезпечення системи освіти, здійснення необхідної фахової підготовки і перепідготовки педагогів тощо. Система інклюзивної освіти – це система нового типу, характерна для нового століття і створена за його потребою та вимогою.

DOI: 10.5281/zenodo.5905856

Хлєбїк С. Р.

ПРОФІЛАКТИКА СІМЕЙНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ СІМЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Вплив трудової міграції на специфіку функціонування інституту сім'ї, на полишених членів родини, зокрема дітей, а також розробка стратегії допомоги членам таких сімей лише